

Differential Diagnosis of Wheezing in Infants and Young Children

Khamzaeva Kamina Azizovna

Scientific Advisor: PhD, Associate Professor Turaeva Nafisa Omanovna

Samarkand State Medical University Samarkand, Uzbekistan

Abstract: The work aims to systematize the criteria for the differential diagnosis of wheezing syndromes in children during the first years of life. A comparative analysis is conducted between bronchial asthma, congenital respiratory tract anomalies, foreign body aspiration, and infectious obstructions (bronchiolitis). The abstract proposes a diagnostic algorithm to help clinicians avoid overdiagnosing asthma and ensure appropriate therapy in early childhood.

Keywords: wheezing, differential diagnosis, infants, bronchiolitis, airway obstruction.

Дифференциальная диагностика свистящего дыхания у детей раннего возраста

Хамзаева Камина Азизовна

Научный руководитель: PhD, доцент Тураева Нафиса Омановна

Самаркандский государственный медицинский университет

Узбекистан, Самарканд

Аннотация: Работа направлена на систематизацию критериев дифференциальной диагностики синдрома свистящего дыхания (визинга) у детей первых лет жизни. Проведен сравнительный анализ между бронхиальной астмой, врожденными аномалиями развития дыхательных путей, аспирацией инородных тел и инфекционными обструкциями (бронхиолитом). В тезисах предложен алгоритм диагностического поиска, позволяющий избежать гипердиагностики астмы и обеспечить адекватную терапию в раннем возрасте.

Ключевые слова: свистящее дыхание, визинг, дифференциальная диагностика, дети раннего возраста, бронхиолит, обструкция.

Не всё то астма, что сопровождается свистом. Около 50% детей переносят хотя бы один эпизод визинга в первые 3 года жизни, но лишь у трети из них разовьется астма.

Основные диагностические направления:

Острый бронхиолит: Чаще всего вызывается респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Характерен для детей первого года жизни, протекает с выраженной одышкой, но плохо отвечает на сальбутамол.

Инородное тело: Внезапное начало свистящего дыхания на фоне полного здоровья, часто асимметрия при аускультации. Требуется немедленной бронхоскопии.

Врожденные аномалии: Трахео- и бронхомаляция (мягкость хрящей), сосудистое кольцо (сдавливание трахеи сосудами). Свист обычно постоянный, слышен с рождения, часто усиливается при кормлении.

Муковисцидоз: Сопровождается не только респираторными симптомами, но и нарушением стула, плохой прибавкой в весе. Требуется проведение потового теста.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ): Микроаспирация содержимого желудка может вызывать бронхоспазм, особенно в ночное время.

Ключевые отличия астмы: Для астмы характерна **вариабельность и обратимость**. Если свисты исчезают после ингаляции бронхолитика и повторяются при контакте с аллергеном или физической нагрузке, вероятность диагноза БА крайне высока.

**“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Феномен «свистящего дыхания» (визинг) в раннем возрасте крайне неоднороден и требует жесткой дифференциации.

Вывод: Анализ показал, что до 30% случаев ошибочно диагностированной астмы на самом деле являются следствием нераспознанных аномалий (трахеобронхомалация) или ГЭРБ. Необходима строгая привязка диагноза БА к **критериям вариабельности и обратимости** обструкции. Использование пробной терапии (Step-up подход) должно быть строго лимитировано по времени (8–12 недель) для подтверждения или опровержения диагноза, что предотвращает неоправданную медикаментозную нагрузку на растущий организм.

Литература:

Brand, P. L., et al. (2014). "Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since 2008." *European Respiratory Journal*.

Геппе Н. А., и др. (2020). «Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста: алгоритмы диагностики и терапии». *Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского*.

Ducharme, F. M., et al. (2014). "Diagnosis and management of asthma in preschoolers: A Canadian Thoracic Society and Canadian Paediatric Society position paper." *Paediatrics & Child Health*.